

POTENSI SENYAWA BIOAKTIF TUMBUHAN SEBAGAI ANTI KANKER: SYSTEMATIC REVIEW

Elzam Naufal Zulfikri (2110421020) - Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas

Kanker adalah pertumbuhan sel yang tidak terkendali, diikuti oleh invasi sel ke jaringan di sekitarnya dan bermetastasis ke bagian tubuh lainnya. Menurut WHO (2018) Kanker merupakan penyebab kematian nomor dua secara global, dengan perkiraan 9,6 juta kematian, atau 1 dari 6 kematian, pada tahun 2018. Kanker paru-paru, prostat, kolorektal, lambung, dan hati adalah jenis kanker yang paling umum terjadi pada pria, sedangkan kanker payudara, kanker kolorektal, paru-paru, serviks dan tiroid adalah yang paling umum terjadi pada wanita (Atun dan Arianingrum, 2015). Jika proses pertumbuhan sel-sel kanker tidak ditangani, itu dapat berkembang sampai menyebabkan kematian organisme. Sel-sel kanker ini lahir karena ketidakseimbangan dalam tubuh (Rani & Giri, 2016). Hingga saat ini pengobatan kanker masih memiliki efek samping yang tinggi seperti kemoterapi yang targetnya hanya membunuh sel kanker namun membuat sel-sel normal di sekelilingnya ikut terpapar namun, dengan kemajuan dalam penelitian fitokimia produk herbal membuktikan bahwa ekstrak tumbuhan digunakan untuk pengobatan kanker yang memiliki efek samping yang rendah (Eswaraiah *et al.*, 2020). Para peneliti meneliti berbagai penyakit kanker namun masih sedikit yang meneliti pada *cell line* HT-116 yang mana merupakan *cell line* kanker kolorektal. Selain itu masih minim yang melakukan riset secara *In-silico* terhadap antikanker. Ekstrak yang digunakan untuk antikanker dengan tumbuhan yang ada di Indonesia juga masih minim padahal Indonesia mempunyai keanekaragaman tumbuhan yang tinggi maka hal itu peluang besar untuk memanfaatkan ekstrak tumbuhan yang ada di Indonesia sebagai antikanker seperti tumbuhan *Curcuma sumatrana*, tanaman paliasa serta tanaman lainnya dengan hal tersebut bisa menghasilkan kandidat obat baru serta bisa menjadi landasan bagi peneliti lainnya untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan antikanker dari tanaman-tanaman yang ada di Indonesia.

Tumbuhan menyediakan banyak senyawa antikanker baru, seperti alkaloid, flavonoid, glikosida, saponin, tanin, dan terpenoid yang ditemukan dari tanaman yang memiliki sifat antioksidan dan antikanker pada berbagai sel garis kanker. Senyawa fito bioaktif yang berasal dari tanaman dapat diantisipasi untuk memainkan fungsi yang semakin penting dalam pengembangan obat baru. berdasarkan studi terbaru bahwa senyawa bioaktif alami yang diperoleh dari tanaman obat yang dikombinasikan dengan obat antikanker memiliki potensi besar untuk menghancurkan sel kanker dan tidak memberikan efek negatif pada sel normal (Aini *et al.*, 2023). Beberapa riset sebelumnya dari berbagai negara telah menggunakan berbagai jenis tumbuhan di antaranya ekstrak kulit kopi yang diuji secara invitro pada *cell line* HCT-116 (Wang *et al.*, 2013), ekstrak daun *Gymnema sylvestre* yang di ujikan terhadap *cell line* HT-29 (Arunachalam *et al.*, 2014), ekstrak Daun *Murraya Koenigii* yang diujikan pada *cell line* MDA-MB-231 (Ghasemzadeh *et al.*, 2014), ekstrak *Ficus carica* (daun, buah dan kulit kayu) dengan metode *molecular docking* terhadap protein target (Gurung *et al.*, 2021), ekstrak *Papaver decaisnei* dari bagian akar, daun serta bunga yang diujikan pada *cell line* MCF-7, Caco-2 dan HeLa (Jabbar *et al.*, 2022), ekstrak kulit *Punica granatum* yang diujikan pada *cell line* MCF-7 (Rani & Giri, 2016), ekstrak *Corchorus olitorius* yang diujikan pada *cell line* A-375, AGS, dan SUIT-2 (Tosoc *et al.*, 2021), ekstrak akar *Kaempferia rotunda* yang ujikan pada *cell line* T47D (Atun dan Arianingrum, 2015), ekstrak *Cupaniopsis anacardioides* yang diujikan pada 10 *cell line* dari berbagai macam jenis kanker (Pham *et al.*, 2022), ekstrak *Boophone disticha* yang diujikan pada *cell line* HeLa (Tonisi *et al.*, 2022), ekstrak daun *Avicennia alba* yang diujikan pada *cell line* MCF-7 dan HeLa (Eswaraiah *et al.*, 2020), ekstrak daun *Crassocephalum rubens* mamedias yang diujikan pada sel MCF-7 dan Caco-2 (Adewale *et al.*, 2020), ekstrak akar *Imperata cylindrica* yang diujikan pada *cell line* HeLa (Nayim *et al.*, 2021), ekstrak biji mangga yang diujikan pada *cell line* HeLa dan CHO (Timsina & Nadumane, 2015), kultur sel dari *Rhinacanthus nasutus* yang diujikan pada *cell line* ORL-48 dan ORL-136 (Songserm *et al.*, 2022), ekstrak kulit kopi yang diujikan dengan metode BSLT menunjukkan berpotensi sebagai antikanker (Fitri *et al.*, 2021), ekstrak *Melastomastrum capitatum* yang diujikan pada *cell line* MCF-7, HMVII dan Ov-7 (Ukwubile *et al.*, 2020), serta pada

literatur yang dilakukan oleh Firmansyah *et al* (2024) menunjukkan bahwa banyak yang menggunakan cell line T47D dalam penelitian antikanker dengan senyawa bioaktif tumbuhan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sudah banyak riset antikanker yang menggunakan berbagai macam ekstrak tumbuhan dan berbagai *cell line* yang ditargetkan. Dari segi metode kebanyakan para peneliti melakukan penelitian dengan metode *In-vitro* saja masih minim yang melakukan penelitian dengan studi *In-silico* dengan *molecular docking*, seperti riset yang dilakukan oleh Gurung *et al.* (2021) dengan menggunakan protein target yang diujikan dengan senyawa bioaktif tumbuhan (dengan prinsip *molecular docking*). *Molecular docking* adalah metode yang bermanfaat untuk mencari kombinasi interaksi protein dan ligan serta menjadi dasar penemuan obat secara simulasi. *molecular docking* yang digunakan adalah flexible docking dan jenis protein-ligand docking (Setiawan & Irawan, 2017). Menggunakan studi *in-silico* dapat memberikan gambaran yang jelas jalur antikanker yang dilakukan oleh senyawa bioaktif tumbuhan. Riset *in-vitro* yang dilakukan dengan *cell line*, rata-rata berfokus pada sel MCF-7 dan HeLa, masih minim yang penelitian dengan target *cell line* HCT-116 (kanker kolorektal), kanker kolorektal terjadi pada kolon (usus besar), kanker kolorektal terus meningkat dan di Indonesia kanker kolorektal menempati urutan keempat terbanyak dialami (Fadillah *et al.*, 2023), oleh karena itu riset terkait kanker kolorektal sangat perlu dilakukan untuk menekan angka penderita penyakit kanker kolorektal di Indonesia serta di dunia. Baiknya riset tentang antikanker menggunakan 2 metode secara langsung yaitu *In-silico* dan *In-vitro*.

Dari segi ekstrak yang digunakan masih sedikit yang menggunakan ekstrak tumbuhan yang ada di Indonesia maka perlu dilakukan studi dengan tumbuhan obat yang ada di Indonesia seperti tanaman paliasa. Tanaman paliasa merupakan tanaman obat yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai obat penyakit kuning, kolesterol, hipertensi serta diabetes. Tanaman paliasa mengandung senyawa kimia seperti sianogenik, alkaloid, proantosianin, sianidin, flavanol, kaemferol dan quercetin serta saponin, senyawa senyawa tersebut berpotensi sebagai antikanker. Tanaman paliasa memiliki aktivitas antioksidan yang kuat dibandingkan dengan vitamin C, yang mana antioksidan sangat berperan sebagai penangkal radikal bebas yang menyerang tubuh, antioksidan melakukannya dengan cara menekankan kerusakan sel yang terjadi akibat proses oksidasi radikal bebas (Hasanuddin & Andini, 2017). Oleh karena itu perlu riset lanjutan tentang tanaman paliasa sebagai antikanker. Tumbuhan di sekitar lingkungan masih sangat minim dilakukan penelitian tentang senyawa bioaktif yang terkandung didalamnya dan potensinya sebagai antikanker padahal di luar Indonesia para peneliti berlomba untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa tumbuhan yang berpotensi sebagai obat khususnya antikanker.

Penelitian tentang antikanker sangat perlu dilakukan dengan tujuan untuk menekan kasus kanker yang ada di Indonesia maupun di luar negeri karena kanker ini merupakan suatu penyakit yang sangat ganas dan dapat menyebabkan kematian. Selain itu biaya pengobatan penyakit kanker juga sangat mahal sehingga banyak masyarakat yang terkendala pengobatan sehingga membiarkan sel kanker terus berkembang di tubuhnya dan bersifat mematikan. Maka dengan riset tentang antikanker menggunakan ekstrak tumbuhan disekitar kita dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat tumbuhan disekitar, serta dapat menghasilkan kandidat obat baru yang memiliki efektivitas yang tinggi terhadap anti kanker dan efek samping yang rendah sehingga pengobatan yang dilakukan untuk mencegah kanker tidak menimbulkan penyakit lainnya. Riset antikanker yang dilakukan tentu harus lebih baik dan terbaru dari riset sebelumnya dengan menggunakan tanaman obat tradisional di Indonesia yaitu tanaman paliasa yang diujikan secara *In-vitro* terhadap *cell line* kanker kolorektal karena kanker kolorektal juga merupakan salah satu jenis kasus kanker yang tinggi terjadi di Indonesia serta dunia oleh karena itu dalam riset ini dapat menggunakan *cell line* HT-29 atau HCT-116 atau *cell line* kanker kolorektal lainnya. Riset ini akan digandengkan dengan metode *in-silico* sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik dan dalam riset *In-silico* yang dilakukan nantinya akan mencari protein target yang menyebabkan terjadinya kanker kolorektal dan menggunakan ligan dari senyawa bioaktif yang terdapat pada daun paliasa. Hal ini menunjukkan kebaruan riset antikanker dari segi ekstrak yang digunakan, *cell line* target, dan metode yang digunakan yang menggabungkan dua metode dalam satu riset antikanker.

DAFTAR PUSTAKA

- Adewale, O. B., Anadozie, S. O., Potts-Johnson, S. S., Onwuelu, J. O., Obafemi, T. O., Osukoya, O. A., Fadakac, A. O., Davids, H., & Roux, S. (2020). Investigation of bioactive compounds in *Crassocephalum rubens* leaf and in vitro anticancer activity of its biosynthesized gold nanoparticles. *Biotechnology Reports* 28. <https://doi.org/10.1016/j.btre.2020.e00560>
- Aini, W., Zikrah, A. A., Safril, S. W., Noni, Z. A., & Maliza, R. (2023). Antitumor from Several Plant Compounds Against Hepatocellular Carcinoma Cell Line Hep3B: Mini Systematic Review. *Jurnal Biologi Tropis*, 23(4), 449–457. <https://doi.org/10.29303/jbt.v23i4.5528>
- Arunachalam, K. D., Arun, L. B., Annamalai, S. K., & Arunachalam, A. M. (2014). Potential anticancer properties of bioactive compounds of *Gymnema sylvestre* and its biofunctionalized silver nanoparticles. *International journal of nanomedicine*, 10, 31–41. <https://doi.org/10.2147/IJN.S71182>
- Atun, S. & Arianingrum, R. (2015). Anticancer Activity of Bioactive Compounds from *Kaempferia rotunda* Rhizome Against Human Breast Cancer. *International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research*. 7(2): 262-269.
- Eswaraiah, G., Peele, K. A., Krupanidhi, S., Kumar, R. B., & Venkateswarulu, T. C. (2020). Identification of bioactive compounds in leaf extract of *Avicennia alba* by GC-MS analysis and evaluation of its in-vitro anticancer potential against MCF7 and HeLa cell lines. *Journal of King Saud University – Science* 32: 740–744. <https://doi.org/10.1016/j.jksus.2018.12.010>
- Fadillah, Rahmi, A., Rahman, A. T., Annisa, N., Ibrahim, M. H., Aisyah, R., & Maliza, R. (2023). Effectiveness of Plant Bioactive Compounds as Colorectal Cancer Cell Line Inhibitors: A Systematic Review. *Jurnal Biologi Tropis*, 23(1), 288–301. <https://doi.org/10.29303/jbt.v23i1.5883>
- Firmansyah, T., Saraswati, U., Ilham, K., Jannatan, R., & Maliza, R. (2024). Cytotoxic Effects of Plant Bioactive Compounds on T47d Breast Cancer Cells line : A Riview. *Bioeksperimen*. 10(1). 11-22. <https://doi.org/10.23917/bioeksperimen.v10i1.23534>
- Fitri, H., Maliza, R., Refiani, E., Laila, A., & Widyaningrum, M. (2021). Uji Toksisitas Ekstrak Etanol Kulit Buah Kopi Arabika (*Coffea arabica* L.) dan Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* L.) dengan Metode Brine Shrimp Lethality (BSLT). *Jurnal Galung Tropika*. 10 (2):138 – 145. <http://dx.doi.org/10.31850/jgt.v10i2.751>
- Ghasemzadeh, A., Jaafar, H. Z., Rahmat, A., & Devarajan, T. (2014). Evaluation of Bioactive Compounds, Pharmaceutical Quality, and Anticancer Activity of Curry Leaf (*Murraya koenigii* L.). *Evidence-based complementary and alternative medicine*, 873803. <https://doi.org/10.1155/2014/873803>
- Gurung, A. B., Ali, M. A., Lee, J., Farah, M. A., & Al-Anazi, K. M. (2021). Molecular docking and dynamics simulation study of bioactive compounds from *Ficus carica* L. with important anticancer drug targets. *PloS one*, 16(7), e0254035. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254035>
- Hasanuddin, S. dan Andini, C. (2017). Uji Aktivitas Antiradikal Bebas Ekstrak Daun Paliasa (*Kleinhovia hospita* Linn.) *Jurnal Mandala Pharmacon Indonesia*, 3 (2): 119-126.
- Jabbar, A. A., Abdullah, F. O., Abdulrahman, K.K., Galali, Y., & Sardar, A. S. (2022). GC-MS Analysis of Bioactive Compounds in Methanolic Extracts of *Papaver decaisnei* and Determination of Its Antioxidants and Anticancer Activities. *Journal of Food Quality*. 2022(1). 1-12. <http://dx.doi.org/10.1155/2022/1405157>
- Nayim, P., Sudhir, K., Mbaveng, A. T., Kuete, V., & Sanjukta, M. (2021). In Vitro Anticancer Activity of *Imperata cylindrica* Root's Extract toward Human Cervical Cancer and Identification of Potential Bioactive Compounds. *BioMed research international*, 4259777. <https://doi.org/10.1155/2021/4259777>
- Pham, N. M. Q. P., Vuong, Q. V., Sakoff, J. A., Bowyer, M. C., Le, V. A., & Scarlett, C. J. (2022). Determination of bioactive compounds, antioxidant and anticancer activities of Tuckeroo (*Cupaniopsis anacardioides*) fruits. *3 Biotech*. 12: 257. <https://doi.org/10.1007/s13205-022-03314-z>

- Rani, J. & Giri, R. S. (2016). Screening of bio-active compounds and anticancer activity of Punica granatum L. *World Journal of Science and Research*. 1(3): 06-13. <http://www.harmanpublications.com/>
- Rani, J. & Giri, R. S. (2016). Screening of bio-active compounds and anticancer activity of Punica granatum L. *World Journal of Science and Research*. 1(3): 06-13. <http://www.harmanpublications.com/>
- Setiawan, H. & Irawan, M. I. (2017). Kajian Pendekatan Penempatan Ligan Pada Protein Menggunakan Algoritma Genetika. *Jurnal sains dan seni ITS*, 6(2): 68-72.
- Songserm, P., Klanrit, P., Klanrit, P., Phetcharaburanin, J., Thanonkeo, P., Apiraksakorn, J., Phomphrai, K., & Klanrit, P. (2022). Antioxidant and Anticancer Potential of Bioactive Compounds from *Rhinacanthus nasutus* Cell Suspension Culture. *Plants*. 11. <https://doi.org/10.3390/plants11151994>
- Timsina, B.S., & Nadumane, V.K. (2015). MANGO SEEDS: A POTENTIAL SOURCE FOR THE ISOLATION OF BIOACTIVE COMPOUNDS WITH ANTI-CANCER ACTIVITY. *International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences*, 7, 89-95.
- Tonisi, S., Okaiyeto, K., Mabinya, L. V., & Okoh, A. I. (2020). Evaluation of bioactive compounds, free radical scavenging and anticancer activities of bulb extracts of *Boophone disticha* from Eastern Cape Province, South Africa. *Saudi journal of biological sciences*, 27(12), 3559–3569. <https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2020.07.028>
- Tosoc, J.P.S., Nuñeza, O.M., Sudha, T., Darwish, N.H.E., & Mousa, S.A. (2021). Anticancer Effects of the *Corchorus olitorius* Aqueous Extract and Its Bioactive Compounds on Human Cancer Cell Lines. *Molecules*. 26. <https://doi.org/10.3390/molecules26196033>
- Ukwubile, C. A., Ikpefan, E. O., Malgwi, T. S., Bababe, A. B., Odugu, J. A., Angyu, A. N., Olatu, O., Bingari, M. S., & Nettey, H. I. (2020). Cytotoxic effects of new bioactive compounds isolated from a Nigerian anticancer plant *Melastomastrum capitatum* Fern. leaf extract. *Scientific African*. 8. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2020.e00421>
- Wang, C. Z., Zhang, Z., Huang, W. H., Du, G. J., Wen, X. D., Calway, T., Yu, C., Nass, R., Zhao, J., Du, W., Li, S. P., & Yuan, C. S. (2013). Identification of potential anticancer compounds from *Oplopanax horridus*. *Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology*, 20(11), 999–1006. <https://doi.org/10.1016/j.phymed.2013.04.013>